

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

ISSN: 2181-9599

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Т.Ю.Красовицкая

доктор исторических наук, профессор

Институт Российской истории Российской Академии наук,

Москва, Российская Федерация

(E-mail: tkrasovitskaya@mail.ru)

**РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ
РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ)¹**

For citation: T.Y. Krasovitskaya. RUSSIAN AVANTGARDE IN THE EAST ASIAN CONTEXT OF THE EARLY STALIN STAGE (1917 – EARLY 1930 S). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.4-17

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928158>**АННОТАЦИЯ**

В актуальных исследованиях памяти, ресентимента, травм, фронтиров, забвений, преодолений, ностальгий относительно русского авангарда, важно внимание к его раннесоветскому периоду, его применению в разных политических культурных практиках. Историческая картина революционных перипетий, протекавших в пространстве власти, их сложность была очевидной, актуальные инверсии истории и памяти, войны ведутся на поле неокOLONIALISTСКИХ ТЕОРИЙ. Вне внимания остается совокупная сложность их оценки в первые годы формирования советского государства в восточно-азиатском контексте. Она нуждается в осмыслении и уточнении.

Ключевые слова: Русский авангард, восточно-азиатский контекст, культурные практики, неокOLONIALISTСКИЕ ТЕОРИИ.

Т.Ю.Красовицкая

Тарих фанлари доктори, профессор

Россия Фанлар Академиясининг Россия тарихи институти,

Москва, Россия Федерацияси

(Электрон почта: tkrasovitskaya@mail.ru)

**ИЛК СТАЛИН ДАВРИ ШАРҚИЙ ОСИЁ КОНТЕКСТИДА РУС АВАНГАРДИ
(1917 - 1930-yillar boshi)****АННОТАЦИЯ**

Рус авангардига нисбатан хотирлаш, ресентимент (аламзадалик), жароҳатлар, фронтир(чегара)лар, унутиш, энгиб ўтиш, ностальгиянинг актуал тадқиқотларида илк совет даврига, унинг турли сиёсий-маданий амалиётларда қўлланилишига эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади.

Ҳокимият маконида кечаётган инқилобий ўзгаришларнинг тарихий манзараси, уларнинг мураккаблиги аниқ бўлиб, тарих ва хотиранинг долзарб инверсия(тесқари

тартиб)лари, урушлар неомустамлакачилик назариялар майдонида олиб борилди. Шарқий Осиё шароитида совет давлати шаклланишининг дастлабки йилларида уларни баҳолашнинг умумий мураккаблиги ҳалигача эътиборга олинмаган. Бу масала англаш ва аниқлаштиришга муҳтож.

Калит сўзлар: Русс авангарди, Шарқий Осиё контексти, маданий амалиётлар, неомустамлакачилик назариялари.

T.Y.Krasovitskaya,

Doctor of Historical Sciences, Professor.

Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences,

Moscow, Russian Federation

(E-mail: tkrasovitskaya@mail.ru)

RUSSIAN AVANTGARDE IN THE EAST ASIAN CONTEXT OF THE EARLY STALIN STAGE (1917 – EARLY 1930 S)

ABSTRACT

In the current research of memory, resentment, trauma, frontiers, forgetfulness, overcoming, nostalgia about the Russian avant-garde, it is important to pay attention to its early Soviet period, its application in various political and cultural practices. The historical picture of the revolutionary vicissitudes that took place in the space of power, their complexity was obvious, actual inversions of history and memory, wars are being waged on the field of neo-colonialist theories. The cumulative complexity of their assessment in the early years of the formation of the Soviet state in the East Asian context remains out of focus. It needs to be understood and clarified.

Index Terms: Russian avant-garde, East Asian context, cultural practices, neo-colonialist theories.

1. Актуальность исследования:

В данной статье мы сосредоточим внимание на проблеме восприятия этноязыкового и этноментального разнообразия русским авангардом разных пространственно-временных хронотопов восточно-азиатского контекста, определяемых как современность (модерность) и архаика (традиционное общество). С 2014 г. заметно выросла в популярности тема деколонизации России, которая в российском контексте описывается как процесс обретения культурной, психологической и экономической свободы народами и зависимыми территориями, но и борьба со сложным пересечением имперского и советского наследия.

2. Методы исследования:

Методологическую основу исследования составляют такие важнейшие принципы, как историзм, объективность, анализ и синтез, а также систематический, логический, социологический, сравнительный, статистический и др. методы.

3. Основная часть исследования:

В 1917 г. серьезным трансформациям подвергся институт государства. Языки получили статус природного ресурса государственного строительства, его политических практик. Российское общественное сознание представляло собой духовно-интеллектуальный сплав идей разной степени радикализма авангардистских теорий и, конечно, марксизма в разных изводах его исповедования. Славу русской культуре ковали русские, поляки, итальянцы, украинцы, армяне, евреи и др. Этнокультурная сложность русского мира, ее социокультурный аспект были признанием исторической неудачи встроить имеющиеся ресурсы в новую политическую и экономико-культурную реальность. Отношение к авангардизму перекрывало все национальные различия народов многоязыкой евроазиатской империи. Течение русского авангарда было многогранным. В нем отсутствовало однообразие идей, форм и способов осмысления жизни. Стремление к борьбе за свободу в реальности, за право свободно мыслить и чувствовать преобладало в создании новых форм

культуры и искусства, философии авангарда, а, главное, в социальной организации нового мира с его урбанизацией и новыми технологиями. Все направления развивались не изолированно, синтезируя в своем творчестве разные начала, новые взгляды и пр. Большевикам понятнее были конструктивисты, стремившиеся отразить современное общество и городское пространство, хотя и символисты выражали полезные идеи. Авангардисты набирали силу.

Прагматик Луначарский до 1917 г. видел: благодаря творчеству авангардистов Россия выдвигалась в число стран, искусство которых определяло не только уровень мировой цивилизации, но и наполняло идеями ее содержание. В организации этнокультурного дискурса в политическом пространстве власти был необходим адекватный язык. Партийные верхи стремились воздействовать на общественное сознание, реализуя свои цели именно через лексику языка. Для восприятия нужной картины в реальности язык являлся одной из базовых технологий и практик, придавал и передавал им закладываемый политической смысл. В.Шкловский, один из представителей русского формализма, считал главной функцией языка и создаваемой им картины мира в политической коммуникации борьбу за политическую власть. Он отразил политически важный талант коммуницирования новых лидеров в стране, особенно выделив Ленина: тот «катил свою мысль как громадный булыжник; ... он сминал перед собой сомнения, точно кабан тростник»[1]. Коммуницирование со складывающейся политической реальностью помогало приспособливаться к ней, преобразовывать ее. Ленинские установки задавали политические императивы практикам «переформатирования» сознания и поведения человека.

Решение виделось в овладении родным языком как материальным ресурсом авангардных идей в сложнейших обстоятельствах. Одним из важных направлений работы были правила коммуникации власти с обществом, их языковые аспекты. Остро вставала проблема с кадрами, которые будут решать эту задачу в восточно-азиатском контексте. В 1919 г. открылись Институт сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (Институт имени А.Н.Веселовского) при Петроградском университете (с 1930 г. – Институт речевой культуры). В 1920 г. в Москве начал работать Комитет по изучению языков и этнических культур народностей Востока при Главнауке Наркомпроса. Армянский институт переименован в Институт живых восточных языков. В октябре 1921 г. ВЦИК объединил его с Петроградским институтом живых восточных языков, восточным отделением университета в один Институт востоковедения. В 1921 г. создан Институт яфетидологических изысканий (с 1922 г. – Яфетический институт, с 1931 г. Институт языка и мышления, в его состав включена бывшая Комиссия по русскому языку АН).

Кипящие споры вокруг возникающих политических проектов и планов, их языковые аспекты вовлекали в дискуссии, связанные с научной и политической рефлексией в границах разных проблемных полей. Например, изменение правописания 1918 г. – сложная и неоднозначная проблема, требовавшая тщательного изучения как с культурной, так и с исторической точки зрения, встретила резкую критику. Основная причина была сугубо политической[3]. Объясняя отношение к шедшей, как считал Вячеслав Иванов, «антиэстетической» реформе правописания, «преемственностью может ли дорожить умонастроение, почитающее единственным мерилom действенной мощи – ненависть, первым условием творчества – разрыв?»[4]. Он вывел на поверхность основной источник конфликта, затронув столкновение двух принципов – исторического и фонетического письма как причину несогласия с реформой. В разных секциях отделов Наркомпроса возникали и решались острые политические вопросы. 3 июля 1919 г. на заседании Госкомиссии по просвещению драматизм конфликта концентрировался на жестком «императиве»: задачи стоят «коммунистические и интернациональные»: «немедленно, может быть, ввести один общегосударственный язык»[5]. Однако казахский депутат от ВЦИК Б.Б.Каратаев остудил желающих снизить этническую актуальность проблемы: «В таких случаях мы считаем своей нравственной обязанностью вставить и кричать... для тех, кто мыслит социалистически, марксистски», цель просвещения «несомненно, ... должна быть 1) ассимиляция народностей

в идеале... Затем ... одна единая общечеловеческая пролетарская культура». Но «нужно задуматься» и над тем, что «социалистическая общественная жизнь мыслима только тогда, когда в этом строительстве принимает энергичное, активное участие ... 99,9 % чувашей, мордвы, вотяков, черемис и т.д.». Тогда придется признать, что родной язык – «единственное орудие влияния». Замнаркома просвещения М.Покровский, руководивший совещанием, признал: «мешать самостоятельному развитию ... мы не должны» [6].

В аналитический контекст включались молодые фонологи и социолингвисты В.Жирмунский, Б.Эйхенбаум, Р.Якобсон, Н.Яковлев, Г.Винокур, оценивая авангардный историко-культурный феномен практик «языкового строительства» молодой власти. Споры увязывались с социокультурными задачами времени. Молодой Г.Винокур настаивал на профессиональном подходе к решению политической проблемы «нашей революционной фразеологии и нашей языковой политики... Никто решительно, конечно, не знает, что такое – языковая политика; в особенности же загадочна наша языковая политика, и по очень простой причине: нашей языковой политики в природе вообще не существует. Между тем такая политика насущно необходима, ибо армия бесписьменных народов юго-востока Европейской России и Сибири начала выделять специалистов, (большую частью – весьма сомнительных), которые изобретают национальные алфавиты, составляют национальные грамматики, начинают вводить свой язык в круг административно-государственного пользования и т.п. ... Является ли это массовое производство туземных Кириллов и Мефодиев элементом языковой политики? ... Политика в области языка строится не на основе руководства какими-либо принципиальными лингвистическими положениями. И в том, и в другом случае – политические меры в области языка несколько, в сущности, не затрагивают языка, как такового: и не только потому, что инициаторы этих мер ставят себе цели, языку посторонние ... но также и потому, что предписания ... отдаются не языку, а людям: «не говорите по-русски», «говорите по-чувашски». Винокур уточнял мысль: «Языковая политика, в соответствии с вышесказанным, должна ставить себе цели строго лингвистические, хотя бы осуществление этих целей и могло быть затем использовано в социально утилитарном смысле; а главное – языковая политика должна осуществляться строго – лингвистическими методами, а не дубинками и кулаками». Поэты, считал формалист «лучше, чем кто-либо, сумеют выполнить задания, которые наметит языковая политика. Что же касается до руководства этой политикой, то так как оно немислимо без строгих лингвистических познаний, оно, конечно, должно принадлежать лингвистам – языковым технологам. Всякое иное руководство будет смахивать на политику царских чиновников и нынешних окраинных государств. Другое дело – приспособление результатов этой политики к практическим социальным нуждам» [7].

Председатель Академического центра при Наркомпросе Киргизской АССР, сотрудник научно-литературной комиссии Ахмет Байтурсинов в 1922 г. в предисловии к вышедшему в Оренбурге в 1924 г. «Пособию по казахскому языку» изложил значение языка в становлении и жизни народа: «Язык – самый сильный отличительный признак человека, его своеобразное оружие. Ведь если бы люди потеряли язык и разучились говорить, то трудно даже представить, какие бы трудности обрушились на них... Жизнь народов изменяется не десятилетиями, даже не столетиями, а тысячелетиями. На протяжении такого длительного периода времени в народном языке закрепляется определенный порядок или система соединения слов. Так же как народы отличаются друг от друга своей внешностью, характером, традициями, так же отличаются и их языки». Байтурсинов начал реформировать казахскую письменность на основе арабской графики. Реформу поддержали местные элиты и русские формалисты: «Нет сомнения, – писал лингвист Е.Д.Поливанов, – что если бы вопрос о казахском письме... мог бы решаться «вне времени и пространства» – без необходимости считаться с графикой соседних народностей (а тем более вне задач интернационализации графических приёмов), то казахская... школа вполне могла бы удовлетвориться «орфографией 1924 года» [8]. Байтурсинов ввел в научный оборот систему литературоведческих терминов на казахском языке, которые применяются до сих пор: язык

художественного текста, анализ, художественный мир, сюжет, содержание и форма, эстетика, этика, внутренний монолог, содержательная форма и другие ключевые теоретические понятия современной науки о литературе, используя работы классических авторов, ставших ориентиром для последующих теоретических построений формалистов Ю.Тынянова, М.Бахтина, В.Шкловского, В.Жирмунского, Г.Винокура, Б.Эйхенбаума[9]. «Теория литературы» Байтурсынова о социальной жизни и идеологической сути художественного слова находилась в русле фундаментальных современных концепций.

Деятельность А.Байтурсынова по познанию природы и структуры казахского языка теперь используется при написании школьных учебников. Его знаменитый учебник «Тіл-құрал» из трех разделов небольших книг стал не только началом школьных учебников, но фундаментом казахского языкознания. В 1926 г. в Ташкенте ученый обосновал теоретические и методологические проблемы казахской литературы.

Е.Д.Поливанов в конце 1921 г. отправлен по заданию Коминтерна в Ташкент для работы в Синьцзяне и среди дунган. Назначенный на должность профессора Среднеазиатского университета, а также заместителя председателя Государственного ученого совета Туркестанской АССР, ученый активно изучал языки Средней Азии. Работал в РАНИОНе, где возглавлял лингвистическую секцию. Принимал участие в работе Комиссии по унификации алфавита. С 1928 г. он – член научного совета Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, доказывал несостоятельность теорий Н.Я.Марра и его сторонников. Подвергался травле со стороны сторонников марризма. Из-за невозможности работать в Москве, в 1929 г. уехал работать в Самарканд. В 1931 г. вместе с институтом переехал в Ташкент. В 1931 г. выпустил книгу «За марксистское языкознание», в которой критиковал марризм с позиций марксизма [10].

«Гениальный организатор», «вождь», «теоретик», «коммерсант» футуризма Д.Бурлюк путешествуя в 1918 – 1920 гг. по городам Сибири и Дальнего Востока, устраивал литературные вечера и выставки, взрывая атмосферу сибирских и уральских просторов творческими экспериментами. Кубофутуристическая живопись Бурлюка вдохновляла деятелей искусства, начиная от Уфы, где он задержался, до Владивостока. В марте 1919 г. в Омске он организовывал презентации, дискуссионные вечера, лекции в Политехническом институте. «В области живописи: плакат, диаграмма, чертеж, карта являются образцами ... сигнализации, использованием изобразительных искусств ради практических целей» считал он [11]. В «искусстве пролетариата» «сибирского» футуризма в 1922 г. Н.Ф.Насимович-Чужак видел «необходимость подведения культурной базы вообще под партию ... всеми небезразличными к культуре и к партии членами РКП – бесспорной. К какому бы вопросу в области марксистской эстетики вы ни подошли, везде и всюду – если не считать груды несообразниц, написанных вульгаризаторами марксизма с плеча – вы наткнетесь на полное *Tabula rasa*: приходи и начинай сначала!» [12]. В Хабаровске группа «Зеленая кошка» (1918 – 1920) открывала выставки «нового искусства»: издавались художественные и поэтические сборники, собирали традиционное аборигенное искусство. Футуристическая группа «Творчество» действовала во Владивостоке и Чите в 1919 – 1922 гг. В 1921 г. в Барнаульском художественном музее показана привезенная лидером сибирского авангарда М.И.Курзиным из Москвы по специальному мандату ИЗО Наркомпроса (содействовал А.Луначарский) коллекция авангардистов Малевича, Лентулова, Гончаровой, Ларионова, Кандинского, Розановой, Осмёркина, Машкова и др. Их живопись демонстрировала одушевление общественной обстановки революционных лет. Мощным живительным потоком хлынули на юго-восточные окраины СССР, на Алтай, в Среднюю Азию в частности, творческие люди. Их настроения пронизывали взволнованное движение, новые тенденции «сближения искусства с улицей», считал Лентулов.

Если в сибирских городах образование авангардистских «точек сборки» авангарда связывалось у многих с дорогой в вынужденную эмиграцию, то на другом конце, центрально-азиатском, огромного пространства авангардисты оказывались иными путями: с частями Красной Армии, в агитпоездах, в командировках Наркомпроса, Главмузея и пр.

Один из лидеров сибирского и узбекского авангарда Курзин в 1919 – начале 1920-х гг. по командировке Луначарского был в Китае (Пекин, Шанхай, Харбин). Интересен рассказ его жены В.В.Лейтус: находившийся в Шанхае художник А.Е.Яковлев, уезжая в эмиграцию, убеждал Курзина присоединиться к нему. Курзин с присущей ему прямоотой ответил: «Нет, Саша. Я вернусь домой. У меня там мать, Маяковский, Ленин ...»[13]. У К.Зданевича было «кое-что посерьезней ... миссионерские претензии всей ларионовской группы. Москва – Третий Рим? Нет, Москва – первый Париж. Парижу больше нечего нам сказать, Москва будет учить мир. Мир уже обернулся к Востоку»[14].

В Средней Азии авангардисты увидели ее особую инаковость. Ее экзотику они начинали осваивать как обобщенный образ культурных осколков Шелкового пути, огромный капитал политико-идеологического значения разных многослойных национальных традиций. Вопросы: что это «Евразия» это или «Азия»? «Центральная» или «Средняя», «Inner» или «Middle», их семантика выводила на историческую и эпистемологическую проблематику: почему и, что важнее, как именно огромный «ареал» без четких границ в ходе истории породил такую богатую, но концептуальную неопределенность? Связана ли она с «природными» характеристиками территорий или, напротив, представляет собой итог разнонаправленных, а порой и прямо противоположных этноментальных культурных стратегий, в рамки которых встроены устойчивые картины мира? Это понятие выдуманно или сконструировано путешественниками, исследователями, географами, историками и этнологами? Кроме того, включают ли политические процессы, которые рассекали пространство границами и делили различные его части на соседние «геокультурные» пространства? Членение и именованье образовавшихся совокупностей, их «ментальные карты», уникальные и подверженные искажениям, заставляли думать над тем, как люди структурируют пространство, какой господствует стиль мышления, на что нацелен он?

«Живописный» Туркестан осваивал М.Курзин и его земляки, постигая три круга евразийской культуры: «барнаульский», включавший в себя творчество алтайцев, хакасов, бурятов, казахов; «казанский» (в Казани художник учился); «китайский» (в этой стране художник работал по путевке Луначарского [15]). «Древние люди, – видел командированный Главнаукой К.Петров-Водкин, – умели сосредоточиваться над вещами и строить из них любые формы... самое главное, формы жизни бесконечно разнообразны – лучшая из них в осознании этих форм, в пребывании самому в бесформии... Пространственность еще только мерещится. В ней переломы и культуры и самого облика человеческого, но как труден путь к ней – окован в трехмерии кубизма аппарат мой...» [16].

«Откопанный» учеными в древнейших песках сложный, смутный, изменчивый, беспокоящий Москву дискурс «Турана» обеспокоил политиков. Появившийся термин требовал применить или, наоборот, отвергнуть его в условиях, когда семантика наполненного новым стала остро актуальной для интерпретаций, которые «выстраивали» политики. Термин ясно указывал на русофобскую природу туранизма, воспринимаясь одной из рефлексий на русскую колониальную идеологию. Картина мира Корана, караванные пути доиндустриальной эпохи испытывали натиск европейских технологий. Через эти территории еще не прокладывались нефтяные маршруты, но еще текли экзотические товары и услуги, буддийские и зороастрийские идеи и знания обменивались на шелк и лазурит. Взаимоотношения колонистов и «туземцев» не были безоблачными, в 1916 г. подавлено мощное восстание. В послереволюционном хаосе коренных жителей по-прежнему безнаказанно грабили и даже убивали, заставляли бесплатно работать батраков, обрекая на голодную смерть, в результате чего к 1920 г., по утверждению члена Туркбюро ЦК РКП(б) Г.И.Сафарова, только в Семиречье вымерло более трети киргизского населения[17]. Делясь впечатлениями о посещении Джалалабадского района, член Турккомиссии ВЦИК А.Иоффе не скрывал негодования: «Я видел собственными глазами, что отобранная у русских крестьян ранее засевавшаяся ими земля стоит ныне никем не засеянная и не вспаханная, во всей своей девственной неприкосновенности... Я видел заброшенные русские избы и заброшенные при этих избах русские огороды – то и другое, переданное киргизским артелям,

живущим рядом в юртах и забросившим все это только потому, что они не знают, как обращаться с русской печью и как ухаживать за русским огородом. Стремление мстить, разрушать для того, чтобы одних проучить, а других научить, доводит до того, что все пчеловодство в районе разрушено только во имя разрушения: пасек киргизам не передавали и тем не менее пасечникам «под страхом смертной казни» было запрещено являться на свои пасеки» [18].

Но 1 мая 1920 г. «граждане (так в документе – авт.) Пржевальского, Нарынского, Токмакского и Пишпекского уездов Семиреченской области писали «вождю Российской революции товарищу Ленину»: «Все учебные пособия должны быть доставляемы и готовыми к сентябрю месяца сего года, как-то: букварь, химия, природоведение и проч., каковые должны быть составляемыми на нашем родном языке»[19]. Представляется удивительным: люди в удручающих условиях выживания включали в число приоритетных предложений доступность образования и обеспеченность им.

Регион менял политическую и культурную модель развития, создавая культурные ресурсы европейского типа. Своеобразие форм великой утопии будущего мира этнических культур экономико-культурного пространства мирового культурного наследия авангардисты хотели модернизировать. Центральная Азия ислама становилась частью «территории авангарда». Авангардисты объясняли политикам специфику общественных механизмов трансляции культурных и технологических традиций из прошлого в будущее. Им отводилась особая роль передатчика важных представлений. В богатой этнокультурной традиции уникальных форм бытования авангардисты увидели сожительство различных субстратов, онтологию их мыслительных и художественных практик. Н.Ахмедова пишет: «мастерам авангарда приходилось ... искать опоры в самом наследии Востока»[20].

6 сентября 1919 г. нарком просвещения Туркестанской АССР С.Абдусаттаров сформировал комиссию для изучения древней культуры Туркестана, изучения и охраны памятников архитектуры древних городов Туркестана. Входили в нее преимущественно партапшаратчики, не занимавшиеся «древностями».

В 1921 г. в Комиссии по изучению племенного состава России (КИПС) Туркестанский отдел возглавил В.В.Бартольд[21]. ЦИК Туркестанской АССР создал ряд государственных комиссий местного наркомпроса: в Бухаре – Бухкомстарис, в Самарканде – Самкомстарис, в Хиве – Хивкомстарис для изучения и охраны историко-культурных памятников. В работе местных комиссий участвовали от Главархива и Турккомиссии Д.И.Нечкин, академик В.В.Бартольд, профессор Э.А.Шмидт, В.Л.Вяткин, И.С.Казаков, Б.Н.Кастальский, М.Е.Массон[22]. Членами назначены российские «туркестанцы» казах А.А.Диваев, туркмен Н.Н.Иомудский, консультировал их В.В.Бартольд. Этнограф М.С.Андреев считал: «припамирские страны представляют собой тот же Кавказ, с его множеством этнографических единиц»[23]. Бартольд настаивал: ислам «ничуть не окаменел, а сохранил до сих пор ... достаточную долю жизнеспособности и умение приспособиться к обстоятельствам». 4 декабря 1919 г. и местный нарком просвещения С.Абдусаттаров предупреждал московского наркома А.В.Луначарского: «До тех пор, пока старый кумир не свергнут, идеи социализма и коммунизма не могут быть укреплены в алтаре обывательского миропонимания. Туркестан еще спит; бог безраздельно властвует над ним»[24]. В июне 1921 г. Совнарком ТуркАССР постановил: «Все работы ... в отношении к памятникам мусульманского зодчества ... признать внеочередными и сверхударными».

Приехав с экспедициями Российской академией истории материальной культуры Главмузея Наркомпроса РСФСР авангардисты использовали ресурс власти приобщая Восток к современности, «примиряя» с Западом [25]. Идеи и директивы из Москвы доходили со значительным преломлением: ослабляя и перенаправляя революционные импульсы. Их основным посылом стали идеи охранные, образовательные и организационно-оформительские. Уполномоченный Главархива РСФСР и Турккомиссии Д.И.Нечкин ориентировал работу на задания Москвы. По словам Д.И.Нечкина, в СНК РСФСР «Алексей

Иванович Рыков относился положительно к вопросу о денежной помощи, тов. Владимиров был менее благоприятен, тов. Дзержинский совершенно отрицательно» [26].

В разнонаправленных векторах художественного развития Средней Азии С.М.Горшенина увидела: европейская школа авангарда и восточная художественная традиция под туркестанским солнцем положили начало «халатному», «туркестанскому авангарду» [27]. В 1920-е годы в Средней Азии над феноменом их целокупности, привлекая зрителей к тайнам региона, пронизывая стежками европейского модернизма-сезаннизма, работал бубновалетчик В.В.Рождественский, ученик К.Коровина А.В.Исупов, армянин Н.Г.Карахан. В 1930-е годы в Среднюю Азию придет белорусский авангардист М.Филиппович, интересуясь этническими сюжетами. Завораживали азиатские краски, монументальность архитектуры и повторяемость вечных орнаментов. К.Петров-Водкин ориентировался на Туркменистан, художник Д.Степанов на Узбекистан, собрав вокруг себя творческую интеллигенцию Самарканда. Из Сибири элементы алтайских традиций привезли художники В.Гуляев и М.Курзин.

Авангардисты оказались в центре конфликта этнографов с Москвой, в концепте Средней / Центральной Азии, демонстрировавшим, с одной стороны, неоднозначность определений, декодирование бывших критериев, географический детерминизм, с другой стороны, борьбу геополитических интересов новых республик и интернационалистских группировок, их позитивизм, связанный с европоцентризмом, борьбу «централистов» с «федералистами». Сложные проблемы творчества вели к осмыслению национальной самобытности территорий, осваивавших первый опыт государственности, оказываясь зависимым от идеологических, этических, социальных, корпоративно-клановых или партийно-групповых установок [28]. В 1925 г. Бухкомстарис возглавил А.Фитрат (назир (министр) просвещения (1923), с ним работали интеллектуалы – прогрессисты, бывшие и будущие наркомы просвещения, авторы учебников, известные джадиды, открывавшие новометодные школы, знатоки местных традиций, истории, этнографии А.Зайнутдинов, Р.Иногамов, К.Иомудский, Т.Миргиязов, Ш.Рахими, М.Юсупов, И.Хафизов, М.Саиджанов, Я.Гулямов. Среди весьма непростой и предельно насыщенной жизни этнографов, исследователей истории и культуры, судебных и военных практик, верований, генеалогии, быта ислама и зороастрийских «пережитков» формировал «узбекский Гоген» У.Тансыкбаев авангардные представления об «идеальном» будущем. В Самкомстарис (с 1921 г. Туркомстарис, с 1924 г. Средазкомстарис) помимо Д.Степанова, руководившего художественной секцией в комитете, и сыгравшего важную роль в возникновении и становлении кружка «прерафаэлитов Самарканда», входили А.Исупов, А.Николаев (Усто Мумин), К.Петров-Водкин. Москва командировала одесских авангардистов А.Нюренберга с В.Мидлером. Нюренберг, комиссар искусств в Одессе, уже поработал в Париже в совместном ателье с Марком Шагалом в фаланстере «Ля Рюш» (La ruche), с Маяковским в «Окнах РОСТА». В.Мидлер из Одесского губоно в 1920 г. стал заместителем председателя Туркомстариса и заведующего ИЗО Наркомпроса Туркестанской АССР [29]. Конфликты принимали затяжной характер разногласий центра и автономий в ходе образования СССР. Специфика зависела от политической ситуации, связанной с «ресурсным» совмещением охраны и реставрации памятников с национальным размежеванием Средней Азии. Архивы РАИМК–ГАИМК свидетельствуют о вкладе авангардистов в политические практики Туркестана 1920-х годов, в рост общественного самосознания. По разному оцениваемая современными историками «спущенная сверху» трансформация Средней Азии касалась и оценки культурного наследия.

Политическая акция, инициированная центром и проводимая в несколько этапов при участии местных элит, вела к созданию пяти союзных и двух автономных республик, необходимости снабдить их государственной символикой, новыми структурами и новыми постами. Конфликт коснулся и раздела культурного наследия, сложного взаимодействия многих акторов: местных элит, неоднородных внутри себя, российских колонистов, осевших в Средней Азии до 1917 г. и считавших себя «туркестанцами», советских «выдвиженцев»,

направленных из метрополии или рекрутированных на месте, интеллектуальных столичных элит и представителей высшей власти в Центре[30]. На свет появились политизированные полотна авангардистов, например, М.Курзина: «Беседа», «Митинг по случаю объявления земельной реформы», «Митинг на Регистане», «Эпизод восстания Восе», «Взятие города Гиссара», «Боевой план», «Вывоз на арбе убитых», «Наказание дехканина», «Калинин в Бухаре» и др.

Необходимость национализировать собственность эмира бухарского, плачевное состояние памятников умножали значимость Туркомстариса. Д.И.Нечкин, представляя Туркомстарис в Наркомпросе РСФСР, гарантировал финансирование программ (разрабатываемых в Москве). На совещаниях наркомов просвещения памятники Бухары, Самарканда отнесены к имеющим союзное значение[31]. Установив связь с заведующей Главмузеем Н.И.Троцкой, с замнаркома просвещения В.Н.Яковлевой и с Всероссийской научной ассоциацией востоковедов, Нечкин слал им отчеты о работе Туркомстариса. В письмах А.В.Луначарскому, Г.В.Чичерину Нечкин первого уверял: «мы, представители и доверенные советской власти, взяли на себя охрану от гибели этих памятников, мы не можем ... умыть руки и ... отойти в сторону. Средства должны быть найдены. Это ... вопрос чести советской республики, и гибель [памятников] будет поставлена мусульманами в тяжелую вину советской власти, а также вызовет злорадство на Западе». Чичерина – в том, что «неприятие срочных мер ... приведет к тому, что заграничные музеи ... скупают все выбрасываемое ... на вольный рынок, и предметы научно-исторического значения будут безвозвратно потеряны для народов Турккеспублики, достоянием которых они являются».

Политическая активность Туркомстариса раздражала местные элиты нарушением субординации, давлением «московского курса». По мнению Нечкина, такие оценки вели «к подрыву доверия населения к авторитетности и разумности действий ... власти вообще»[32]. В ходе национального размежевания, Нечкин настаивал: «Средазкомстарис должен остаться неделимым»: «историческое прошлое Средней Азии исключает настоящие национальные политические границы». Он предлагал передать его в союзное подчинение, что и было сделано 18 февраля 1926 г. По представлению секретаря Президиума ЦИК СССР А.С.Енукидзе Средазкомстарис передан в ведение ЦИК СССР. В новой системе государственного устройства СССР Средазкомстарис превращен в Комитет по делам музеев и охраны памятников, старины, искусства и природы Средней Азии и Казахстана.

Параллельно развивалась деятельность приехавших из Москвы авангардистов. В.Н.Гуляев хранил редкие произведения А.Явленского и Д.Бурлюка, плакаты В.Маяковского и М.Черемных, они попали к нему буквально "из первых рук". Он – один из инициаторов создания в Ташкенте художественного объединения «Мастера Нового Востока», в составе которого были М.Курзин, А.Волков, А.Николаев (Усто Мумин), В.Маркова, М.Гайдукевич и др. Председателем был М.Курзин, его заместителем С.Мальт и казначеем А.Николаев (Усто Мумин)[33]. Объединение имело сложную художественную программу[34]. Яркому творчеству К.С.Малевича А.В.Николаев учился во ВХУТЕМАС, став членом общества УНОВИС полтора года. Учение прервала мобилизация в Красную Армию на Деникинский фронт. по дороге он, увлеченный супрематизмом, задержался на полгода в Оренбурге, участвовал в выставках местного отделения УНОВИСа, образованного Малевичем и Эль Лисицким [35].

Приехав в 1920 г. по мандату ТуркЦИК в Туркестан, в Бухаре, Хиве в 1920 – 1923 гг. Николаев создавал наградные знаки воинского отличия для Бухарской НСР и Хорезмской НСР. Художник увлекся восточной миниатюрой в объединении «Мастера Нового Востока», принял мусульманство, выучил узбекский язык, взял творческий псевдоним Усто Мумин (узб. «скромный мастер»), углубился в современные практики коммеморации, формы местной культурной памяти и передачи традиций, философию древнейшей культуры Средней Азии. Он сблизился с археологом В.Л.Вяткиным, открывшем астрономическую обсерваторию Улугбека, и Д.К.Степановым, с ними он работал в Самкомстарисе[36].

Ориентализм толкал художников к абстрактным формалистическим исканиям, стилизаторству под старые восточные миниатюры, или к пассивно-этнографическому любованию экзотикой Востока. Но политические практики совсем по-новому ставили задачи перед этими художниками. Многие из них вошли в актив первых преподавателей художественных школ, организованных в республиках. В 1920 г. в Ашхабаде при Политотделе 1-й Армии создана художественная студия, во главе которой стали художники И.М.Мазель и др., пришедшие в Туркмению рядовыми солдатами еще во время империалистической войны. Студия превратилась в «Ударную школу искусств Востока», в которой обучались первые национальные живописцы Туркмении.

Художественные школы, ряд студий, курсов и кружков с первых лет революции организуются в Ташкенте и в Самарканде. С развитием художественных работ в республиках Средней Азии творчески перестраивались старые художники, многие приезжали из различных уголков СССР. В 1920 – 30-е годы, когда «великий перелом» и наступающий соцреализм «окоротил» русский авангард в европейской части СССР, процесс, конечно, отразился и в Средней Азии на местном колорите жизни людей вокруг, как и тысячу лет назад, с одной стороны. Но с другой – яркие новаторские произведения авангардистов пластической лексикой «Гранатовой чайханы» А.Волкова, Усто Мумина, агитационного фарфора в символике гражданской войны О.Татевосяна, В.Марковой, кубизме с приемами футуризма, символизма и ретроспективизма, орнаментальной основы локальных традиций созданием нового языка демонстрировали тектонические сдвиги [37]. С полотен дышала средневековая культура Средней Азии с ее монументальной архитектурой, орнаментами и азиатским солнцем, она сохранялась в материалах по истории, археологии, этнографии, архитектуре и искусству древних культур, собранных в экспедициях авангардистов. В культурном пространстве проявлялись новые имена. В 1934 г. в московском Музее Востока на выставке «Художники Узбекистана» привезенные картины удивили московских искусствоведов влиянием европейского авангарда, тех же кубо-футуристов.

В 1927 г. Отдел работниц и крестьянок ЦК ВКП(б) поручил отделу национальных меньшинств Управления пропаганды и агитации ЦК подготовить серию брошюр под названием «Труженица Востока». Просветительские материалы предоставляли этнографически точную информацию, доступную активистам на местах и рядовым читателям. Научная ассоциация востоковедения при ЦИК СССР использовала нарративы популярной этнографии в 30 брошюрах, кратко описывая территорию, на которой проживал тот или иной народ, быт и нравы, экономическое и правовое положение женщины. Создаваемые этнографами и востоковедами, тексты использовали язык описания, который опирался как на российскую академическую этнографию, так и на марксистский идеологический канон. Брошюры, используя женский этноним «Узбечка», «Азербайджанка», «Армянка», «Башкирка», «Вотячка», «Татарка», «Черкешенка» на 40 страницах с цветной обложкой и черно-белыми иллюстрациями распространялись местными органами власти женским организациям, библиотекам, избам-читальням, тиражом 7000 экз. каждая. Тексты писали этнографы и востоковеды, сохраняя ориенталистский взгляд на канон красоты «восточной женщины». Аналогичное этнографическое знание помещалось в школьные учебники, путеводители, открытки, рекламу, кинопродукция, песни, карты, в экспозицию этнографических музеев и выставок для восприятия широкой аудиторией. В 1920-е годы запрос на производство таких текстов был высок. Популяризировались «научные основы и практические результаты советской национальной политики», отмечено 5 – 11 апреля 1929 г. на знаменитом Совещании этнографов Москвы и Ленинграда[38]. Но партийный и административный контроль усиливался, в результате Д.Степанов уехал в Москву в Главмузей, затем в Италию, А.Исупов также уехал в Италию.

4. Заключение:

Используемый подход свидетельствует: впервые вводимые в контекст отечественной историографии работы русских авангардистов, их подходы и оценки существенно уточняют

содержание концепта русского мира в отечественном политическом и научном языке раннесоветского периода, уточняют и оценивают значение и перспективы неоконсервативных подходов в начальном периоде понимания «материализованного» этнокультурного прошлого. Очевидно, он совпал с противоречивым отношением к созданию системы охраны культурных ценностей и их ресурсов.

Во-первых, он проходил при участии советской власти, но приехавшие авангардисты принесли в Среднюю Азию концепцию сохранения культурного наследия, изобретенную европейским отношением к нему[38], и, во-вторых, национальные структуры закладывали в политические рамки этноцентрический дискурс культуры по отношению как к ее памятникам, так и другим ресурсам. Русский мир, авангардистский феномен советской политической практики, участвовал в формировании новых государств на базе авангардных художественных и этнолингвистических подходов, уточняя их опорные элементы, развивая интеллектуальные ресурсы взаимодействия в новых исторических условиях и обстоятельствах. При всех дискуссионных неоднозначностях русский мир, в большинстве своем поддержанный структурами власти, был современной политической реальностью, проявляя себя в самых разных интеллектуальных ипостасях.

¹**Примечание:** Исследование выполнено в рамках Программы научных исследований этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление российской идентичности, 2023-2025 гг. (руководитель академик РАН В.А. Тишков).

Сноски/Иқтибослар/Reference:

1. Шкловский В. Ленин как деканонизатор //ЛЕФ. 1924, № 1. С. 52. (Shklovsky V. Lenin as a decanonizer //LEF. 1924, No. 1. P. 52).
2. Карманова М.О. Отношение творческой интеллигенции к реформе русского языка 1918 года: Советское государство как историко-культурный феномен // История: факты и символы. 2018. № 3 (16). С.130-135. (Karmanova M.O. The attitude of the creative intelligentsia to the Russian language reform of 1918: The Soviet state as a historical and cultural phenomenon // History: facts and symbols. 2018. No. 3 (16). P.130-135.)
3. Иванов В. Наш язык // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М. – Пг., 1918. С. 89. (Ivanov V. Our language // From the depths. Collection of articles about the Russian revolution. M. - Prg., 1918. P. 89.)
4. ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 102. Л. 96, 103. (GA RF. F. A-2306. Op. 2. D. 102. L. 96, 103)
5. Там же. Л. 112-117. (there P. 112 – 117.)
6. Винокур Г. О революционной фразеологии (один из вопросов языковой политики)./ ЛЕФ. 1923. № 2. С. (Vinokur G. On revolutionary phraseology (one of the issues of language policy)./ LEF. 1923. No. 2. S.)
7. Омаров И. Учёная деятельность А.Б.Байтурсынова. Труды общества изучения Киргизского края. Вып. 3. Оренбург, 1923; Поливанов Е.Д. Новая казак-киргизская (Байтурсуновская) орфография (Спорные вопросы киргизской графики и орфографии) // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. Ташкент, 1924. Вып. 7; Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М., 1931. С. 106—107. (Omarov I. Scientific activity of A.B. Baitursynov. Proceedings of the Society for the Study of the Kyrgyz Region. Vol. 3. Orenburg, 1923; Polivanov E.D. New Cossack-Kyrgyz (Baitursun) orthography (Controversial issues of Kyrgyz graphics and spelling) // Bulletin of the Central Asian State University. Tashkent, 1924. Issue. 7; Polivanov E.D. For Marxist linguistics. M., 1931. S. 106-107.)
8. Исмакова А. Ахмет Байтурсынов и Михаил Бахтин: созвучие теорий двух выдающихся ученых // Казахстанская правда. 2022. 11 августа. (Ismakova A. Akhmet Baitursynov and Mikhail Bakhtin: consonance of the theories of two outstanding scientists // Kazakhstanskaya Pravda. 2022. August 11.)

9. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. Сб. популярных лингвистических статей. М., 1931; Иванов Вяч. В., Лингвистич. взгляды Е.Д. Поливанова // Вопросы языкознания. 1957. № 3. С. 55—76; Алпатов В.М. Марр, марризм и сталинизм // Философские исследования. 1993. № 4. С. 271—288. (Polivanov E.D. For Marxist linguistics. Sat. popular linguistic articles. M., 1931; Ivanov Vyach. V., Linguistic. views of E.D. Polivanova // Questions of linguistics. 1957. No. 3. P. 55-76; Alpatov V.M. Marr, Marrism and Stalinism // Philosophical Studies. 1993. No. 4. P. 271-288.)
10. Бурлюк Д.Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб: Пушкинский фонд, 1994. С. (Burluk D.D. Fragments from the memoirs of a futurist. St. Petersburg: Pushkin Foundation, 1994. P.)
11. Чужак Н. К диалектике искусства. От реализма до искусства, как одной из производственных форм. Чита, 1921. (Chuzhak N. Towards the dialectics of art. From realism to art as one of the production forms. Chita, 1921.)
12. Энциклопедия русского авангарда В.И.Ракитина и А.Д.Сарабьянова. Т. 1 «А-К». М., 2013. С. 467-468. (Encyclopedia of Russian avant-garde by V.I. Rakitin and A.D. Sarabyanov. T. 1 "A-K". M., 2013. pp. 467-468.)
13. СР ГРМ. Ф. 177. Д. 57. Л. 4. (SR timing belt. F. 177. D. 57. L. 4.)
14. Шохин Н. Круги евразийской культуры Михаила Курзина // Сибирские огни. 2023. № 1. (Shokhin N. Circles of Eurasian culture of Mikhail Kurzin // Siberian Lights. 2023. No. 1.)
15. Петров-Водкин К.С. Самаркандия. Из путевых набросков 1921 года. Пб.: Аквилон, 1923. 55 с. С илл. (Petrov-Vodkin K.S. Samarkand. From travel sketches of 1921. Petersburg: Aquilon, 1923. 55 p. From illus.)
16. Сафаров Г. Колониальная революция. (Опыт Туркестана.). М. 1921. С. 43, 51; Десятый съезд РКП(б). Март 1921 г. М. 1963. С. 190. (Safarov G. Colonial revolution. (Turkestan experience.). M. 1921. S. 43, 51; Tenth Congress of the RCP(b). March 1921. M. 1963. P. 190.)
17. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2156. Л. 34, 36, 50– 51. (RGASPI. F. 5. Op. 1. D. 2156. L. 34, 36, 50–51.)
18. Жетысу-Иссык-кульская трагедия: 1916-1920 гг.: (Сборник документов и материалов). 2 том / Под общей редакцией проф. М.Койгельдиева. Алматы: Ел-шежире. 2009. С. 330. (Zhetysu-Issyk-Kul tragedy: 1916-1920: (Collection of documents and materials). Volume 2 / Under the general editorship of prof. M.Koigeldieva. Almaty: El-shezhire. 2009. P. 330.)
19. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии XX века: Традиции, самобытность, диалог. Ташкент, 2004. С. 47. (Akhmedova N.R. Painting of Central Asia of the 20th century: Traditions, identity, dialogue. Tashkent, 2004. P. 47.)
20. Бартольд В.В. Культура мусульманства. П., Огни, 1918; Бартольд В.В. Мусульманский мир. П., Наука и школа, 1922; Денике Б. Искусство Востока. Казань, 1923. (Bartold V.V. Muslim culture. P., Lights, 1918; Bartold V.V. Muslim world. P., Science and School, 1922; Denike B. Art of the East. Kazan, 1923.)
21. Горшенина С. Туркомстарис–Средазкомстарис–Узкомстарис: формирование институций и этноцентрический раздел культурного наследия Средней Азии // Этнографическое обозрение. 2012. № 1. С. 52-68. (Gorshenina S. Turkomstaris–Sredazkomstaris–Uzkomstaris: the formation of institutions and the ethnocentric section of the cultural heritage of Central Asia // Ethnographic Review. 2012. No. 1. P. 52-68.)
22. Андреев М.С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область в 1921 г. // Изв. Турк. Отдела Русск. Географ. Общ-ва. Т. XVII. Ташкент, 1925. С. 121-140. (Andreev M.S. Some results of an ethnographic expedition to the Samarkand region in 1921 // Izv. Turk. Russian Department Geographer. General T. XVII. Tashkent, 1925. pp. 121-140)
23. ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 1. Д. 283. Л. 73 – 73 об. (GA RF. F. A-2306. Op. 1. D. 283. L. 73 – 73 vol.)

24. См.: Протоколы совещаний наркомов просвещения союзных и автономных республик. 1919-1924 гг. М.: Наука, 1985. (See: Minutes of meetings of people's commissars of education of the union and autonomous republics. 1919-1924 M.: Nauka, 1985.)
25. Цит. по: Горшенина С. С.55. (Quote from: Gorshenina S. S.55.)
26. Горшенина С.М. Синяя птица среднеазиатского авангарда. Социологические заметки историографа искусства» (1998) // Общественное мнение. Узбекистанский гуманитарный журнал. 1998. № 1. С. 129–135. (Gorshenina S.M. Blue bird of the Central Asian avant-garde. Sociological notes of an art historiographer" (1998) // Public opinion. Uzbekistan humanitarian journal. 1998. No. 1. P. 129–135.)
27. См.: Научный архив ИИМК РАН. Ф. 13. (See: Scientific archive of ИИМК RAS. F. 13.)
28. Самарканд - Ташкент. Живопись и рисунки художника Нюренберга А. Текст Мидлера В.М. М.:Ташкент. Изд. Рисоля. 1922; Нюренберг А. Одесса– Париж– Москва. Воспоминания художника. М.:– Иерусалим: Мосты культуры, 2012; МорозоваТ. Отхожий промысел художника // Знамя. 2013. № 12. (Samarkand - Tashkent. Paintings and drawings by the artist Nuremberg A. Text by Midler V.M. M.: Tashkent. Ed. Risol. 1922; Nuremberg A. Odessa–Paris–Moscow. Memoirs of an artist. M.: – Jerusalem: Bridges of Culture, 2012; Morozova T. The artist's latrine trade // Znamya. 2013. No. 12.)
29. Горшенина С.М. Указ. соч. С. 52. (Gorshenina S.M. Decree. op. С. 52.)
30. Протоколы совещаний наркомов просвещения союзных и автономных республик 1919-24 гг. М., Наука. 1985. (Minutes of meetings of people's commissars of education of the union and autonomous republics in 1919-24. M., Science. 1985.)
31. Там же. (Ibid.)
32. ТухтаеваМ. Отражение репрессивной политики советской власти в социологии «дела Курзина» // O'zbekiston Tarixi. 2017. № 4. С. 86-98. (Tukhtaeva M. Reflection of the repressive policy of the Soviet government in the sociology of the “Kurzin case” // O'zbekiston Tarixi. 2017. No. 4. pp. 86-98.)
33. https://artchive.ru/artists/18285~Vadim_Nikolaevich_Guljaev
34. Круковская С. М. Усто Мумин. Ташкент, 1973. С. 6–7. (Krukovskaya S. M. Usto Mumin. Tashkent, 1973. pp. 6–7.)
35. Шафранская Э. Усто Мумин: превращения. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2023. 304 с.; Туркестанский Авангард. Каталог выставки / Ред.-сост. Е.С.Ермакова, М.Л.Хомутова. М., 2010. С. 17. (Shafranskaya E. Usto Mumin: transformations. M.: Garage Museum of Contemporary Art, 2023. 304 pp.; Turkestan Vanguard. Exhibition catalog / Ed.-comp. E.S. Ermakova, M.L. Khomutova. M., 2010. P. 17.)
36. Ахмедова Н. Узбекистанский авангард: опыт типологической интерпретации // Central Asian Journal of Art Studies. 2021. Т. 6, № 2. С. 140–152. (Akhmedova N. Uzbek avant-garde: experience of typological interpretation // Central Asian Journal of Art Studies. 2021. Vol. 6, No. 2. pp. 140–152.)
37. «От классиков к марксизму»: совещание этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г. / Под редакцией Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. (Серия «Кунсткамера-Архив», Т.VII) С. 145; Черняева Н.А. Воображая Советский Восток: нарративы популярной этнографии в серии брошюр «Труженица Востока», 1927-1929 // Этнография. 2022. 3 (17). С. 149–178. (“From the classics to Marxism”: meeting of ethnographers of Moscow and Leningrad 1929 / Edited by D.V. Arzyutova, S.S. Alymova, D.J. Anderson. St. Petersburg: MAE RAS, 2014. (Series “Kunstkamera-Archive”, Vol.VII) P. 145; Chernyaeva N.A. Imagining the Soviet East: narratives of popular ethnography in the series of brochures “Toiler of the East,” 1927-1929 // Ethnography. 2022. 3 (17). pp. 149–178.)
38. Горшенина С.М. Туркомстарис–Средазкомстарис– Узкомстарис: формирование институций и этноцентрический раздел культурного наследия Средней Азии // Этнографическое обозрение. 2013. № 1. С. 53-57. (Gorshenina S.M. Turkomstaris–

Sredazkomstaris–Uzkomstaris: the formation of institutions and the ethnocentric section of the cultural heritage of Central Asia // Ethnographic Review. 2013. No. 1. P. 53-57.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000